

Profile of Physical Fitness and Lifestyle of Brazilian Volleyball Athletes in the Under-17 and Under-19 categories

Perfil de Condición Física y Estilo de Vida de los Atletas Brasileños de Voleibol en las categorías Sub-17 y Sub-19

Dias de Jesus, E.E.¹; Domingos, L.²; Domingos, C.³; Faitarone-Brasilino, F.⁴; Cortes-Morales, P.J.⁵

Resumen

Introducción: En la literatura faltan estudios que se hayan dedicado a investigar la condición física y el estilo de vida de los jugadores de voleibol. **Objetivos:** Analizar el perfil de condición física y estilo de vida de los atletas brasileños de voleibol en las categorías Sub-17 y Sub-19 en Joinville, Santa Catarina. **Métodos:** Participaron 32 deportistas masculinos de 14 a 18 años de un equipo de voleibol. Se aplicaron pruebas a saber: Resistencia Muscular Localizada; Salto Horizontal; Velocidad; Sit and Reach y el cuestionario de perfil de estilo de vida individual. La información se pasó a Microsoft Excel, donde los investigadores analizaron los resultados mediante estadísticas descriptivas. **Resultados y discusión:** Salto horizontal 70,96% (n=22) muy bueno. En el área abdominal el 58,06% (n=18) obtuvo un resultado razonable. Para flexibilidad 35,48% (n=11) buena y 35,48% (n=11) muy buena. En la prueba de velocidad se evidenció que el 38,7% (n=12) regular, el 38,7% (n=12) bueno. Al investigar el perfil de estilo de vida de los deportistas se concluyó que era adecuado en todos los componentes, excepto en Nutrición. **Conclusiones:** Se destaca la importancia de estos resultados como punto de partida para futuras investigaciones e intervenciones encaminadas a mejorar el rendimiento y la salud de estos deportistas.

Palabras clave: Voleibol, Estilo de Vida, Aptitud Física.

Abstract

Introduction: There is a lack of studies in the literature that have been dedicated to investigating the physical condition and lifestyle of volleyball players. **Aim:** To analyze the physical fitness profile and lifestyle profile of Brazilian volleyball athletes in the Under-17 and Under-19 categories in Joinville, Santa Catarina. **Methods:** 32 male athletes aged 14 to 18 from a volleyball team participated. Tests were applied, namely: Localized Muscular Resistance; Horizontal Jump; Speed; Sit and Reach and the Individual Lifestyle Profile questionnaire. The information was passed to Microsoft Excel, where the researchers analyzed the results using descriptive statistics. **Results & discussion:** Horizontal jump 70.96% (n=22) very good. In the abdominal area, 58.06% (n=18) obtained a reasonable result. For flexibility 35.48% (n=11) good and 35.48% (n=11) very good. In the speed test it was evident that 38.7% (n=12) fair, 38.7% (n=12) good. When investigating the athletes' lifestyle profile, it was concluded that it was adequate in all components, except for Nutrition. **Conclusions:** The importance of these results as a starting point for future investigations and interventions aimed at improving the performance and health of these athletes is highlighted.

Keywords: Volleyball, Lifestyle, Physical Fitness.

Type: Original

Section: Physical activity and health

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 17/09/2024; Accepted: 8/11/2024

¹Educação Física, Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil – eduardaegenia3@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9166-7825>

²Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil - luanadomingos2005@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-8732-0186>

³Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil - camilladomingos2005@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-1263-7282>

⁴Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil - fabriciofaitaronebrasilino@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2562-0527>

⁵Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil – pedromorall@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3290-8641>

Dias de Jesus, E.E., Domingos, L., Domingos, C., Faitarone-Brasilino, F., & Cortes-Morales, P.J. (2025). Profile of Physical Fitness and Lifestyle of Brazilian Volleyball Athletes in the Under-17 and Under-19 categories. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 163-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600775>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Perfil da Aptidão Física e do Estilo de Vida dos Atletas Brasileiros de Voleibol das categorias Sub-17 e Sub-19

Resumo

Introdução: Texto. **Objetivos:** Analisar o perfil de aptidão física e o perfil de estilo de vida de atletas brasileiros de voleibol das categorias Sub-17 e Sub-19 em Joinville, Santa Catarina. **Métodos:** Participaram 32 atletas do sexo masculino com idade de 14 a 18 anos de um time de volei. Foi aplicado testes, sendo elas: Resistencia Muscular Localizada; Salto Horizontal; Velocidade; Sentar e Alcançar e o questionário do Perfil de Estilo de Vida Individual. As informações foram passadas para o Microsoft Excel, onde os pesquisadores analisaram os resultados por meio da estatística descritiva. **Resultados e discussão:** O salto horizontal 70,96% (n=22) muito bom. No abdominal 58,06% (n=18) obtiveram resultado razoável. Para a flexibilidade 35,48% (n=11) bom e 35,48% (n=11) muito bom. No teste de velocidade ficou evidente que 38,7% (n=12) razoável, 38,7% (n=12) bom. Ao investigar o perfil de estilo de vida dos atletas foi concluído que estava adequado em todos os componentes, menos para o de Nutrição. **Conclusões:** Destaca-se a importância desses resultados como ponto de partida para futuras investigações e intervenções visando aprimorar o desempenho e a saúde desses atletas.

Palavras-chave: Voleibol, Estilo de Vida e Aptidão Física

Reference:

Dias de Jesus, E. E., Domingos, L., Domingos, C., Faltarone-Brasilino, F., & Cortes-Morales, P. J. (2025). Profile of Physical Fitness and Lifestyle of Brazilian Volleyball Athletes in the Under-17 and Under-19 categories. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 163-174.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600775>

Dias de Jesus, E.E., Domingos, L., Domingos, C., Faltarone-Brasilino, F., & Cortes-Morales, P.J. (2025). Profile of Physical Fitness and Lifestyle of Brazilian Volleyball Athletes in the Under-17 and Under-19 categories. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 163-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600775>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

O voleibol passou por uma grande ascensão após sua entrada nos jogos olímpicos de Tóquio em 1964, o que favoreceu seu ganho de força popular, tornando-se o segundo esporte mais praticado no Brasil (Mezzaroba & Pires, 2011) logo o aparecimento das categorias de base correlacionou-se com este crescimento, no qual acarretou uma busca pertinente por uma profissionalização.

O esporte do ponto de vista profissional está atrelado ao alto rendimento onde o atleta busca alcançar os melhores níveis de desempenho, obtendo assim bons resultados coletivamente ou individualmente (Nogueira, 2015). Para atingir tais objetivos o atleta deve submeter-se a uma série de treinamentos, a fim de trazer o condicionamento necessário para execução das ações próprias de jogo de acordo com suas especificidades (Gouvêa, 2004). Sendo assim cada função terá sua particularidade que exigirá diferentes aptidões físicas. A aptidão relacionada ao desempenho atlético é fundamental para o sucesso nos esportes e seus componentes são a agilidade, a velocidade, a potência e as capacidades motoras (Nahas, 2017). Além disso, o esporte desfruta de uma posição de destaque na sociedade, influenciando não apenas no desempenho esportivo, mas também moldando o estilo de vida dos atletas, independente da sua idade (Piéron, 2004).

Dentro do voleibol é exigido do jogador um conjunto de variedades motoras, sejam elas defensivas ou ofensivas. Diante da complexidade de um jogo é essencial que um atleta combine diversas habilidades técnicas e em diferentes condições, isto exige uma mudança rápida de um movimento para outro e, ainda, outros movimentos executados em diferentes ritmos e velocidades (Fernandes, 2013). Sendo assim as variáveis antropométricas e de aptidões físicas influenciam na execução das técnicas e táticas, portanto avaliar e comparar essas variáveis é de fundamental importância quando se pretende estabelecer o perfil físico ideal para uma equipe.

Todavia, essa modalidade esportiva exige que os atletas, de base ou elite, enfrentem diversos desafios à medida que buscam aprimorar suas habilidades e competir em níveis elevados. Contudo, o sucesso nesse esporte não depende apenas do treinamento técnico e tática, mas também de uma abordagem holística para a saúde (Cruz, 2016). Um estudo, feito por Ferreira et al. (2023), investigou cerca de 216 atletas amadores de Voleibol, e os resultados indicam que o estilo de vida diferenças significativas, revelando que os atletas medalhistas apresentam valores positivos comparados com os atletas que não são medalhistas. Portanto, é evidente que o vôlei é uma modalidade que pode contribuir para a promoção da saúde, diminuindo o risco de desenvolvimento de doenças relacionadas ao estilo de vida (Trajkovic et al., 2020).

Até o momento, a literatura existente carece de estudos que tenham se dedicado a investigar a aptidão física e o estilo de vida de jogadores de voleibol. Para tal, compreender esses fenômenos,

Dias de Jesus, E.E., Domingos, L., Domingos, C., Faltarone-Brasilino, F., & Cortes-Morales, P.J. (2025). Profile of Physical Fitness and Lifestyle of Brazilian Volleyball Athletes in the Under-17 and Under-19 categories. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 163-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600775>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

podemos identificar áreas onde intervenções e programas de suporte podem ser implementados para melhorar seu potencial esportivo e garantir um equilíbrio saudável entre esporte e vida pessoal (Cevada et al., 2012).

I.1. Aims / Objetivos:

Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar o perfil de aptidão física e o perfil de estilo de vida de atletas brasileiros de voleibol das categorias Sub-17 e Sub-19 em Joinville, Santa Catarina.

II. Methods / Material y métodos

O referido estudo teve como modelo a pesquisa de campo transversal descritiva. Obtendo a participação de 32 atletas de base da Associação Vôlei Joinville - AVOJOI. Sendo todos os jogadores do sexo masculino com idade de 14 a 18 anos.

Como instrumentos de pesquisa decretou-se o seguimento do protocolo do Projeto Esporte Brasil (PROESP, 2021) e suas baterias de medidas e testes. Dentre as variáveis disponíveis deu-se preferência a quatro, sendo elas: Resistencia Muscular Localizada; Salto Horizontal; Velocidade; Sentar e Alcançar. As respectivas medidas e testes relacionados a cada variável escolhida são:

- **Resistencia Muscular Localizada:** Realizado o abdominal sobre um colchonete e com o auxílio de um cronômetro, o atleta com os pés contidos realizou o maior número de repetições em um tempo pré-determinado de 1 min, foram excluídas as repetições que não foram executadas de maneira correta.
- **Salto Horizontal:** Foi delimitado no chão uma linha com fita métrica, sinalizando o ponto de partida, assim o atleta teve duas tentativas para alcançar a maior distância possível.
- **Velocidade:** Com o auxílio de um cronômetro, os atletas percorrem uma distância de 20 metros em velocidade máxima.
- **Sentar e Alcançar:** Os atletas foram posicionados sentados ao longo de uma fita métrica, com os pés paralelos e afastados, direcionando os braços estendidos em direção ao chão, seu objetivo era alcançar sua maior distância para analisar sua flexibilidade.

Além disso, foram coletados a idade (anos), o peso (kg) e estatura (m) para chegar nos valores da Índice de Massa Corporal (IMC kg/m^2) e conseguir caracterizar a amostra. Essas coletas foram feitas antes de iniciar os testes de aptidão física.

A aplicação do teste foi conduzida em dois dias consecutivos, 15 e 16 de agosto de 2023. Para auxiliar nas medições foram contados com dois professores e quatro acadêmicos do curso de educação física, que foram dispostos conforme a necessidade de aplicação dos referidos testes.

O segundo instrumento de pesquisa foi organizado pela plataforma *Google Forms*, no qual foi transferido o questionário do Perfil de Estilo de Vida Individual (PEVI) dos autores Nahas, Barros & Francalacci (2000), com 15 questões fechadas, divididas em cinco componentes: Nutrição, Atividade Física, Comportamento Preventivo, Relacionamento Social e Controle do Estresse. As respostas foram classificadas em quatro opções: [0] Absolutamente não faz parte do seu estilo de vida; [1] As vezes corresponde ao seu comportamento; [2] Quase sempre verdadeiro ao seu comportamento; [3] A afirmação é sempre verdadeira no seu dia a dia. Nesse caso, se os escores apresentarem os valores de 2 a 3 denota uma conduta positiva, mas se apresentarem de 0 a 1 indica comportamentos de risco.

Junto do formulário, teve o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para os atletas lerem e estarem cientes do objetivo da pesquisa. Ressalta-se que a amostra só conseguiria responder o questionário se consentisse antes a participação.

Os critérios de inclusão foram atletas que jogam na AVOJOI, entre as categorias Sub-17 ou Sub-19, que leram e aceitaram o TCLE, que participaram dos testes e que responderam ao questionário. Foram excluídos da amostra os participantes que não se encaixaram nos critérios de inclusão.

As informações foram passadas diretamente para o Microsoft Excel, onde os pesquisadores analisaram os resultados por meio da estatística descritiva (média, desvio padrão e moda) e frequência (número absoluto).

Esse estudo teve parceria com o Projeto de Extensão Centro de Atividades Física (CAF) da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), tendo assim o parecer favorável da Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Univille, sub o número 5.161.461.

III. Results / Resultados

Originalmente participaram do estudo 32 atletas de voleibol da AVOJOI, as posições dos atletas foram: dez ponteiros (31,2%), nove levantadores (28,1%), cinco centrais (15,6%), quatro opostos e líberos (12,5%, respectivamente).

Um deles não completou todos os testes necessários, portanto a análise foi conduzida com 31 jogadores, todos do sexo masculino, com idade de 15 a 18 anos. Com base nos dados apresentados na Tabela 1, é possível observar a idade, peso, estatura e IMC coletados.

Tabela 1

Caracterização da amostra.

Variáveis	Média	Desvio Padrão
Idade (anos)	16,32	0,97
Peso (kg)	69,9	7,14
Estatuta (m)	1,8	0,07
IMC (kg/m ²)	21,52	1,88

Os dados relativos às aptidões físicas são fornecidos na tabela 2, abrangendo as variáveis dos testes realizados, sendo eles: salto horizontal; abdominal; flexibilidade; velocidade.

Tabela 2

Resultados de Aptidão Física

Variáveis	Média	Desvio Padrão
Salto Horizontal	2,44	0,15
Abdominal	37,23	4,57
Flexibilidade	43,35	11,64
Velocidade	3,26	0,16

Considerando a análise dos resultados de aptidão física é possível observar que no salto horizontal 19,35 % (n=6) apresentaram desempenho excelente, 70,96% (n=22) muito bom e 9,67% (n=3) bom.

No abdominal 58,06% (n=18) obtiveram resultado razoável, 29,03% (n=9) fraco e 12,9% (n=4) bom.

Para a flexibilidade 6,45% (n=2) classificaram-se como fraco, 19,35% (n=6) razoável, 35,48% (n=11) bom e 35,48% (n=11) muito bom.

Por fim, no teste de velocidade ficou evidente que 9,67% (n=3) foram classificados como fraco, 38,7% (n=12) razoável, 38,7% (n=12) bom e 12,9% (n=4) muito bom.

O Quadro 1 exibe as respostas dos atletas da AVOJOI no que diz respeito ao questionário do PEVI, apresentando os resultados em termos de número absoluto, frequência (%) e moda. Ressalta-se que três atletas não responderam o questionário do PEVI, permanecendo cerca de 29 atletas.

Quadro 1

Perfil de Estilo de Vida dos atletas da AVOJOI.

Questões	0	%	1	%	2	%	3	%	Moda 1	Moda 2	
Alimentação	a	5	17,2	14	48,2	8	27,5	2	6,8	1	
	b	7	24,1	12	41,3	8	27,5	2	6,8	1	1
	c	5	17,2	6	20,6	9	31	9	31	3	
Atividade Física	d	0	0	1	3,4	1	3,4	27	93,1	3	
	e	0	0	1	3,4	1	3,4	27	93,1	3	3
	f	1	3,4	3	10,3	8	27,5	17	58,6	3	
Comportamento Preventivo	g*	12	41,3	6	20,6	4	13,7	6	20,6	0	
	h	5	17,2	2	6,8	3	10,3	19	65,5	3	3

Dias de Jesus, E.E., Domingos, L., Domingos, C., Faltarone-Brasilino, F., & Cortes-Morales, P.J. (2025). Profile of Physical Fitness and Lifestyle of Brazilian Volleyball Athletes in the Under-17 and Under-19 categories. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 163-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600775>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

	i	0	0	0	0	6	20,6	23	79,3	3	
	j	0	0	2	6,8	8	27,5	19	65,5	3	
Relacionamento Social	k	0	0	3	10,3	7	24,1	19	65,5	3	3
	l	0	0	7	24,1	7	24,1	15	51,7	3	
	m	2	6,8	5	17,2	5	17,2	17	58,6	3	
Controle do Estresse	n	5	17,2	7	24,1	10	34,4	7	24,1	2	3
	o	2	6,8	5	17,2	11	37,9	11	37,9	2	

* um jogador não respondeu essa questão.

moda 1 = o número que mais se repete; moda 2 = o número que mais se repete dos componentes
escala de likert = 0 a 3

IV. Discussion / Discusión

O presente estudo teve como finalidade analisar o perfil de aptidão física e o perfil de estilo de vida de atletas brasileiros de voleibol das categorias Sub-17 e Sub-19 em Joinville, Santa Catarina.

Os jogadores apresentaram média de 21,52 kg/m². Esse resultado de IMC classifica esses jogadores como eutróficos; com peso adequado. Diante disso, podemos observar que a classificação está de acordo com as recomendações de saúde, contribuindo para o desempenho esportivo dos jogadores. Corroborando com o estudo de Fonseca-Toledo, Roquetti & Fernandes-Filho (2010), realizado com atletas infanto-juvenil masculino, dividido em 3 grupos: Alta qualificação (AQ); Qualificação Intermediária (QI); Baixa Qualificação (BQ). Onde obteve-se um resultado de índice de massa corporal semelhante nos três grupos analisados, sendo considerados como “adequados”.

Para resistência muscular localizada os jogadores se classificaram como “razoável”, onde apenas 12,9% tiveram bom desempenho, discordando com o estudo de De Sousa et al. (2021), que demonstrou que 100% dos atletas estavam em zona saudável.

No teste de velocidade, as classificações "razoável" e "bom" empataram, destacando um desempenho satisfatório dos participantes. Entretanto no estudo de Sousa, Brito & Lima (2019), participaram 12 atletas juvenis do sexo masculino, a quais foram submetidos ao teste de velocidade de deslocamento, demonstrando que 58,3% classificaram-se como “fracos”.

Ao analisar os resultados de aptidão física foi possível observar que no salto horizontal os jogadores foram classificados como “muito bom”. De acordo com um estudo orientado por De Souza et al. (2021), foram realizados testes de aptidão física para avaliar o nível de força de membros inferiores em 24 adolescente do sexo masculino, com idade de 14 a 17 anos. Dentre os resultados obtidos é possível observar que 62,5% dos atletas possuem classificação “muito bom”.

No teste de flexibilidade, as classificações "bom" e "muito bom" empataram, indicando que os jogadores demonstraram excelentes níveis de flexibilidade, com média de 43,35cm. Esses dados corroboram com o estudo de Sousa et al. (2021) que avaliaram 24 atletas masculinos de voleibol, entre

14 a 17 anos, e o nível de flexibilidade foi uma média de 36,75 centímetros, classificando-os como zona saudável (75%).

Ao analisar os dados, observou-se que o estilo de vida dos atletas da AVOJOI esteve se apresentou adequado. Nesse caso, esses jogadores, se manterem um estilo de vida mais ativo, terão menores gastos com saúde, menor riscos de doenças e redução da mortalidade precoce (Nahas, 2017).

De os componentes, o da Nutrição apresentou com escore baixo, uma vem que os atletas não incluíram na sua alimentação frutas e hortaliças; e não evitam ingerir alimentos gordurosos e doces. Corroborando com o estudo de Jesus, Filho & Santini (2012) que revelou que os 12 atletas (18 a 29 anos) apresentaram inadequações alimentar, consumindo alimentos supérfluos (industrializados, embutidos, refrigerantes, frituras e doces). Nahas (2017), em sua obra, enfatiza que os alimentos ricos em gorduras e doces passaram a ser considerados como dispensáveis, uma vez que as deficiências nutrícias estão associadas a diversas doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e câncer.

Para os componentes de Comportamento Preventivo, foi encontrado escores positivos, e apenas um escore baixo apenas para uma questão, revelando que os atletas não conhecem sua pressão arterial e seus níveis de colesterol. Essas informações são necessárias, uma vez que um atleta com pressão arterial sistólica acima de 140 e diastólica acima de 90 mmHg, em repouso, deve se tomar cuidado ao praticar exercício de alta intensidade; visto que esse sujeito pode ter mais chances de ter problemas cardiovascular (Marques Junior, 2010).

Os escores mais elevados (considerados positivos) foram nos componentes de Atividade Física, Relacionamento Social e Controle de Estresse. Esses resultados refletem a influência positiva do voleibol como esporte em equipe, que promove tantos níveis elevados de atividade física quando conexões socais mais fortes entre os atletas, resultado na redução dos riscos de estresse. De encontro a isso, o estudo de Cruz (2016) analisou 96 atletas de vôlei, relevando que a “saúde” foi o principal motivo para a prática desse esporte, demonstrando uma correlação significativa com o relacionamento social. Isso evidencia que o vôlei não só contribui para a saúde, mas também promove a socialização. Moscarde, Alves & Gregol (2013) afirmam que o Voleibol é uma modalidade que proporciona a socialização e o trabalho em equipe entre os jogadores, independe do nível que esteja (do escolar a elite). Um estudo feito no Uzbequistão examinou jogadores de vôlei universitários e encontraram que o treinamento regular aumenta a capacidade de alternar entre a tensão e relaxamento muscular de forma ágil, sendo crucial para um estilo de vida saudável (Obidovna; Sulaymonovish, 2023).

Diante dos estudados podemos considerar que o estilo de vida e a aptidão dos jogadores encontram-se em uma zona saudável, podendo lapidar algumas variáveis para melhorar ainda mais o rendimento. Estudo de Liu, Caneday & Tapps (2013) descobriram que aqueles que levam o esporte mais

a sério tendem a ter uma vida mais dedicada fora das quadras, como perseverar mesmo diante de desafios e se esforçar para melhorar.

Este estudo apresenta limitações, incluindo uma amostra relativamente pequena que limita a extrapolação dos dados, assim como a ausência de uma segunda análise para comparar a progressão dos jogadores. Além disso, o uso de um questionário que pode comprometer a precisão das respostas. Contudo, é importante destacar que essas limitações podem ser vistas como uma oportunidade para investigações futuras.

V. Conclusions / Conclusiones

Os resultados da pesquisa revelam que os atletas de voleibol da AVOJOI, predominantemente do sexo masculino e com idade entre 15 e 18 anos, apresentaram índices de IMC dentro da faixa considerada saudável.

Em relação à aptidão física, destacaram-se em testes como salto horizontal e flexibilidade, indicando níveis excelentes nessas áreas. No entanto, houve pontos a serem melhorados, como a resistência muscular localizada, onde os resultados foram classificados como razoáveis.

Ao investigar o perfil de estilo de vida dos atletas foi concluído que estava adequado em todos os componentes, menos para o de Nutrição. Nesse caso, torna-se necessário buscar mecanismos para auxiliar na alimentação. Além disso, foi possível notar a influência que o voleibol promove aos atletas, pois aumenta os níveis de atividade física, amplia as conexões entre eles e reduz os riscos de estresse.

Destaca-se a importância desses resultados como ponto de partida para futuras investigações e intervenções visando aprimorar o desempenho e a saúde desses atletas.

VI. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Não há conflito de interesse.

VII. References / Referencias

Cevada, T., Lucenildo, S., Cerqueira, Sales De Moraes, H., Meireles, T., Santos, D., Monteiro, F., Pompeu, S., & Deslandes, A. (2012). Relação entre esporte, resiliência, qualidade de vida e ansiedade. *Revista De Psiquiatria Clinica*, 39(3), 85–89.

Cruz, A. C. (2016). Estilo de vida e motivos para a prática do voleibol feminino. TCC (Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Desportos. Educação Física Licenciatura.

Dias de Jesus, E.E., Domingos, L., Domingos, C., Faitarone-Brasilino, F., & Cortes-Morales, P.J. (2025). Profile of Physical Fitness and Lifestyle of Brazilian Volleyball Athletes in the Under-17 and Under-19 categories. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 163-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600775>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- De Sousa, P. H., da Cruz, F. N. I., Nunes Filho, J. C. C., Ferreira, E. de O., & Lima, D. L. F. (2021). Aptidão física em atletas juvenis de voleibol. *Brazilian Journal of Health Review*, 4(4), 16216–16225.
- Fernandes, G. J. (2013). Análise técnico-tática do ataque de uma equipe de voleibol feminina de alto nível. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba.
- Ferreira, L., Augusto Gomes Pogere, P. ., Cardoso Amorim , A., Caroline de Costa Trindade , M. ., Lopes Vieira , J. L. ., & Crepaldi Borsatto , R. . (2023). El estilo de vida y el nivel socioeconómico ¿influyen en el rendimiento deportivo de los atletas de voleibol amator?. *Retos*, 50, 1140–1146. <https://doi.org/10.47197/retos.v50.100020>
- Fonseca-Toledo, C., Roquetti, P., & Fernandes-Filho, J. (2010). Perfil antropométrico de atletas brasileiros de voleibol infanto juvenil em diferentes níveis de qualificação esportiva. *Revista de Salud Pública*, 12(6), 915–928.
- Gouvêa, F. L. (2004). Análise das ações de jogos de voleibol e suas implicações para o treinamento técnico-tático da categoria infanto-juvenil feminina (16 e 17 anos) [Dissertação de Mestrado, Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas].
- Jesus, S. B. De, Filho, A. D. Dos R., & Santini, E. (2012). Consumo alimentar e o uso de suplemento nutricional em atletas de um time de voleibol masculino. *RBNE - Revista Brasileira de Nutrição Esportiva*, 6(34).
- Liu, H., Caneday, L., & Tapps, T. (2013). An Exploratory Study of Serious Leisure and Lifestyle for Amateur Athletes. *Open PRAIRIE: Open Public Research Access Institutional Repository and Information Exchange*, 135. https://openprairie.sdstate.edu/hns_pubs/135/
- Marques Junior, N. K. (2010). Seleção de testes para o jogador de voleibol. *Movimento & Percepção*, 11(16).

- Mezzaroba, C., & Pires, G. D. L. (2011). Breve panorama histórico do voleibol: do seu surgimento à espetacularização esportiva. *Atividade Física, Lazer & Qualidade de Vida: Revista de Educação Física*, 2(2), 3-19.
- Moscarde, E. R., Alves, E., & Gregol, D. C. (2013). Os benefícios do voleibol no âmbito escolar. *EFDeportes.com, Revista Digital*, (181).
- Nahas, M. V. (2017). *Atividade física, saúde & qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo*. Florianópolis, Ed. autor.
- Nahas, M. V., Barros, M. V. G., & Francalacci, V. (2000). Pentágulo do Bem Estar: Base Conceitual Para Avaliação do Estilo de Vida de Indivíduos ou Grupos. *Revista Brasileira Atividade Física & Saúde*, 5(2), 48-59.
- Nogueira, R. (2015). Organização e qualidade de programas para o desenvolvimento da maratona aquática de alto rendimento no Brasil. Recuperado de <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/39/39134/tde-15072014-151143/en.php>
- Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2023). Forming a Healthy Lifestyle for Students on the Example of the Volleyball Section in Universities. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 3(3), 22–25.
- Piéron, M. (2004). Estilo de Vida, Prática de Atividades Físicas e Esportivas: qualidade de vida. *Fitness & performance journal*, 3(1), 10–17.
- PROESP - Projeto Esporte Brasil. (s.d.). Recuperado de <https://www.ufrgs.br/proesp/>
- Sousa, P. H. et al. (2021). Aptidão física em atletas juvenis de voleibol. *Brazilian Journal of Health Review*, 4(4), 16216-16225.
- Sousa, P. H., Brito, A. P. M., & Lima, D. L. F. (2019). Força, agilidade e velocidade de deslocamento em atletas de voleibol juvenil. *Revista de Educação Física, Saúde e Esporte*, 2(1). Recuperado de <https://refise.ifce.edu.br/refise/article/view/48>

Dias de Jesus, E.E., Domingos, L., Domingos, C., Faltarone-Brasilino, F., & Cortes-Morales, P.J. (2025). Profile of Physical Fitness and Lifestyle of Brazilian Volleyball Athletes in the Under-17 and Under-19 categories. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 163-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600775>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Trajković, N., Sporiš, G., Krističević, T., & Bogataj, Š. (2020). Effects of Small-Sided Recreational Volleyball on Health Markers and Physical Fitness in Middle-Aged Men. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 3021–3021.

Dias de Jesus, E.E., Domingos, L., Domingos, C., Faitarone-Brasilino, F., & Cortes-Morales, P.J. (2025). Profile of Physical Fitness and Lifestyle of Brazilian Volleyball Athletes in the Under-17 and Under-19 categories. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 163-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600775>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789